

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

PECULIARITIES OF PARENTS' PERCEPTIONS OF A PRESCHOOL CHILD'S CHARACTER

Tekhteleva N.V.

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ О ХАРАКТЕРЕ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА

Техтелева Н.В.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия

Abstract

This article is devoted to the theoretical analysis of the problem of the formation of a preschool child's character in the family context. The article clarifies the essence of the concept of «parents' perceptions of a child's character», systematizes the factors that determine personality development in the system of child-parent relations, and identifies the specific structure of these perceptions, which includes the real and ideal aspects of the child's perception.

Аннотация

Данная статья посвящена теоретическому анализу проблемы формирования характера ребенка-дошкольника в семейном контексте. В работе уточняется сущность понятия «представления родителей о характере ребенка», систематизируются факторы, детерминирующие развитие личности в системе детско-родительских отношений, а также выявляется специфика структуры этих представлений, включающей реальный и идеальный аспекты восприятия ребенка.

Keywords: parental perceptions, character traits, and parent-child relationships.

Ключевые слова: представления родителей, характерологические свойства, родительско-детские отношения.

Вопрос родительско-детских отношений остается крайне актуальным в современной психологии и обществе, поскольку роль родителей критически важна для развития ребенка. Семейное воспитание оказывает ключевое влияние на формирование личности ребенка [2].

Особую роль в этом процессе играет родительская позиция, включающая в себя формы поведения, убеждения, цели и, что особенно важно, представления о детях. Эти представления представляют собой сложное структурное образование, которое формируется на протяжении длительного времени под воздействием множества факторов: собственный детский опыт родителей («Со мной так обращались, и я вырос нормальным»); культурные и социальные стереотипы («Мальчики не плачут», «Девочки должны быть послушными»); сравнения с другими детьми (в семье, в детском саду); неосуществленные мечты и амбиции родителей, которые они проецируют на ребенка; советы извне (бабушек, из интернета) [3].

По мнению В.М. Минярова ключевая задача осознанного родительства — не «сломать» характер ребенка под свой внутренний идеал, а научиться видеть, принимать и гибко направлять его реальные, данные от природы особенности, смотреть на ребенка как на самостоятельную, уникальную личность, а не на проект своих ожиданий [1].

Субъективные и часто неосознанные представления родителей о характере их ребенка оказывают решающее влияние на его развитие, но при этом сами эти представления могут быть искаженными, ригидными (негибкими) и не соответствующими реальным особенностям ребенка. Разрешение данного противоречия легло в основу нашего исследования.

Цель исследования: изучить особенности представлений родителей о характерологических свойствах ребенка.

Объектом исследования являются характерологические свойства ребенка.

Предметом исследования являются представления родителей о характерологических свойствах ребенка.

Гипотеза исследования: Представления родителей о ребенке могут быть реальными и идеальными, они влияют на отношения ребенка с взрослыми, со сверстниками, к самому себе, к игре, к проявлению волевых усилий, к поощрению и наказанию.

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы были применены следующие методы: эмпирические - родительское сочинение «Образ ребенка глазами родителя» (А.А. Шведовская), математический – коэффициент ранговой корреляции Фишера.

Для достижения поставленной цели исследования была сформирована выборка в составе 109

родителей (матери – 85; отцы – 24). Охарактеризуем выборку родителей: полных семей – 52, неполных – 57. Средний возраст родителей – 35 лет.

В ходе анализа ответов родителей на вопросы по шести оценочным категориям по методике АА. Шведовской, были получены следующие результаты:

- у родителей преобладает положительное эмоциональное отношение к детям. Особенно это проявляется в таких отношениях к детям, как отношения со взрослыми, отношения со сверстниками и отношение к игре. Это свидетельствует о том, что большинство родителей детей 4-5 лет положительно оценивают отношения в диаде взрослый-ребенок (57,8%), в детской среде (45,87%) и в процессе игровой деятельности (51,38%). Реже родители положительно оценивали отношение детей к себе (31,19%), отношение к волевым усилиям (23,85%) и отношение к поощрению и наказанию (34,86%). В ответах родителей редко встречаются характеристики волевых качеств ребенка. Если же такие качества называются в ответе, то, в основном, они завершают незаконченные предложения негативного характера (38,53%). Также, по мнению родителей, дети не умеют дифференцировать обоснованность или необоснованность поощрения и наказания. Родители отмечают непонимание ребенком того или иного наказания.

В отношении ребенка к себе родители выделяют чаще всего нейтральные характеристики, по которым сложно оценить, как ребенок относится к себе (44,95%). Возможно, это связано с тем, что дети 4-5 лет не умеют выражать вербально своё отношение к себе, они безоценочно принимают себя, не выделяя отдельных характеристик. Чаще всего у них присутствуют оценки «хорошо», «плохо», «можно», «нельзя».

Дети 4-5 лет, по мнению родителей, относятся негативно к наказанию, так как не понимают чаще всего его причины (44,95%). Они склонны оценивать своё поведение всегда позитивно независимо от своего реального поведения. Можно предположить, что родители, говоря об отрицательном эмоциональном отношении к поощрению и наказанию, фиксируются, прежде всего, на наказании в своих оценках и сами переживают ситуацию наказания, так как не всегда уверены в своей объективности.

Статистический анализ данных с использованием критерия Фишера показал значимое преобладание ответов с позитивной эмоциональной окраской:

- над ответами с нейтральной эмоциональной окраской: выявлены статически значимые различия

по отношению со взрослыми, по отношению со сверстниками, по отношению к игре, по отношению к поощрению и наказанию (фэмп. = 5,22 $p \leq 0,01$, фэмп. = 1,66 $p \leq 0,05$, фэмп. = 5,99, фэмп. = 2,45 $p \leq 0,01$).

- над ответами с негативной эмоциональной окраской: выявлены статически значимые различия по отношению со взрослыми, по отношению со сверстниками, по отношению к игре (фэмп. = 6,22, фэмп. = 4,28, фэмп. = 2,62 $p \leq 0,01$).

Выявлено значимое преобладание ответов с негативной эмоциональной окраской над ответами с позитивной эмоциональной окраской (выявлены статически значимые различия по отношению к волевым усилиям (фэмп. = 2,35 $p \leq 0,01$).

По результатам диагностики было выявлено 54,13% родителей, у которых преобладает идеальный образ ребенка в представлениях о его характере. Для таких родителей характерно пренебрежение реальными свойствами характера ребенка и фиксация на желаемых свойствах его характера. Такое представление о характере ребенка, будет оказывать влияние на формирование в целом личности ребенка, и в частности его социально-психологического типа.

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что представления родителей о ребенке могут быть реальными и идеальными, они влияют на отношения ребенка с взрослыми, со сверстниками, к самому себе, к игре, к проявлению волевых усилий, к поощрению и наказанию, подтвердилась. Результаты данного исследования могут быть использованы в разработке программ психологического сопровождения детей в дошкольных образовательных учреждениях.

References

1. Miniyarov V. M. Diagnostics and correction of personality characteristics / V.M. Miniyarov. – Samara: AOO Corporations Fedorov, 1997. – 120 p. [Published in Russian]
2. Ovsianikova E. A. Psychological analysis of the content of parent's ideas about their child // Vestnik TSU. 2008. No. 7. [Published in Russian]
3. Tekhteleva, N. V. Parent-child relationships: analysis of conceptual approaches in domestic and foreign psychology / N. V. Tekhteleva // Psychological research: collection of scientific papers / Federal Education Agency, Samara State University, Psychological faculty. - Samara Issue 5: / [edited by A. Yu. Agafonov, V. V. Shpuntova]. - 2007. - P. 152-167. [Published in Russian]